

CodyTrip 2021 Puglia

DIGITreport2021-04

Alessandro Bogliolo
Gian Marco Di Francesco
Cuno Lorenz Klopfenstein
Brendan Dominic Paolini
Adele Pretelli

In breve

CodyTrip è un'avventura coinvolgente, un'esperienza formativa da vivere con la propria classe e la propria famiglia alla scoperta di luoghi, tradizioni, persone e saperi. CodyTrip usa in modo originale e semplicissimo le tecnologie digitali, il coding e l'immaginazione per colmare le distanze e permettere a tutti di partecipare attivamente, interagendo in diretta con i propri compagni di viaggio e con il prof. Alessandro Bogliolo, che guida le attività e la gita.

I patrocini concessi da *Save the Children*, *Fondazione Mondo Digitale*, *Telefono Azzurro* e *Grey Panthers* testimoniano il valore che l'iniziativa ha ai fini del contrasto alla povertà educativa, dell'educazione alla cittadinanza digitale e del dialogo intergenerazionale.

Il 13 e il 14 maggio 2021, oltre 44.901 persone da 933 città hanno partecipato a "CodyTrip in Puglia" per 819 minuti di diretta, distribuiti nell'arco delle due giornate dedicate al progetto di sostenibilità ambientale "La Terra è il mio Tesoro", di Alpitour e Giunti Scuola. La gita si è sviluppata in gran parte del territorio pugliese, da Taranto alle Dune di Campomarino, da Torre Ovo ad Alberobello, da Locorotondo a Torre Guaceto. I partecipanti hanno visitato il MARtA, avvistato delfini, fatto coding in spiaggia, dormito in un trullo, dato il nome a una tartaruga marina e visto la Puglia da droni e satelliti.

Ogni fase della gita ha avuto un numero di partecipanti attivi simultanei compreso tra 15.000 e 45.000. Nel corso delle due giornate si sono affacciate alla gita più di 173.000 persone, collegate con 28.641 dispositivi diversi. Nel corso della gita sono stati messi in palio 165 punti, associati a domande, sondaggi e quiz grafici.

1 Organizzazione di CodyTrip

Il programma

Collegamento al visore e programma della gita in Puglia

Gli orari di ogni fase della gita corrispondono all'inizio dei collegamenti in diretta

13 maggio 2021

- 09:00. Taranto – Jonian Dolphin Conservation
- 10:00. Taranto – Città Vecchia
- 11:00. MArTA – Museo Archeologico di Taranto
- 15:00. Dune di Campomarino di Maruggio
- 16:30. Coding in spiaggia
- 17:30. Giochiamo in spiaggia con l'impronta ecologica
- 19:00. Tramonto a Torre Ovo con letture e canti
- 21:45. Buona notte da Alberobello

14 maggio 2021

- 08:30. Risveglio muscolare a suon di Pizzica
- 09:00. Alberobello e i suoi trulli
- 11:00. Locorotondo, cummerse e Istituto Agrario
- 15:00. Riserva naturale di Torre Guaceto
- 16:30. Premiazione e saluti

<https://bit.ly/codytrip-2021-salento>

<http://codemooc.org/codytrip-2021-salento>

Registrazioni **eventbrite**

Preparazione

- Istruzioni
- Programma
- Lettere di invito
- Materiali didattici
- Webinar su aspetti tecnici e consigli pratici
- Meeting online per accompagnatori
- Ricette
- Cartoline
- Decorazioni
- Prove tecniche da scuola e da casa

Pagine web di riferimento

#CODE MOOC

MOOC RISORSE LIBRI DIARIO MAPPA BLOG

CodyTrip tutti in gita

<http://codemooc.org/codytrip>

CodyTrip è un'avventura coinvolgente, un'esperienza formativa da vivere con la propria classe e la propria famiglia alla scoperta di luoghi, tradizioni, persone e saperi. CodyTrip usa in modo originale e semplicissimo le tecnologie digitali, il coding e l'immaginazione per colmare le distanze e

<http://codemooc.org/codytrip>

#CODE MOOC

MOOC R

CodyTrip in Salento, a Taranto e in Valle d'Itria

Publicato il 13 febbraio 2021

LA TERRA È IL MIO TESORO
LA ESPLORO E LA PROTEGGO

CodyTrip Tutti in gita

SALENTO
Taranto e Valle d'Itria
13-14 maggio 2021

<http://codemooc.org/codytrip-2021-salento>

<https://codemooc.org/codytrip-2021-salento/>

Inviti affidati agli insegnanti per famiglie e dirigenti

25-04-2021

SPIN-OFF
UNIURB

Urbino, 25 aprile 2021

Alle famiglie dei partecipanti a CodyTrip

CodyTrip: Gita online in Salento, a Taranto e in Valle d'Itria

Carissime famiglie delle bambine e dei bambini che il 13 e il 14 maggio prenderanno parte alla gita scolastica online in Puglia, desidero ringraziarvi e darvi informazioni utili a rendere questa esperienza più coinvolgente, accessibile e piacevole possibile.

Il ringraziamento è doveroso e sentito, perché senza il vostro supporto a nulla varrebbero i nostri sforzi organizzativi e l'impegno che gli insegnanti dei vostri figli stanno dedicando alla preparazione della gita. A fronte della sospensione dei viaggi d'istruzione dovuta all'emergenza sanitaria, CodyTrip intende offrire ai vostri figli un'esperienza che restituisca loro parte delle emozioni e dell'arricchimento personale tipici di una gita scolastica. Dovremo lavorare tutti con la fantasia, ma sono certo che ai vostri figli l'immaginazione non manchi e che il nostro ruolo sia solo quello di assecondarli in questo viaggio, che condivideranno con più di diecimila loro coetanei di tutta Italia.

Dovremo usare Internet e dispositivi digitali per tenerci in contatto, ma non ci sono requisiti tecnici diversi da quelli della didattica a distanza e sono certo che gli insegnanti che accompagnano la classe dei vostri figli sapranno darvi i consigli migliori per dosare l'intensità dell'utilizzo dei dispositivi elettronici nell'arco della giornata. La partecipazione è gratuita grazie al contributo di Giunti Scuola e Alpitour, che coprono i costi organizzativi nell'ambito del progetto di educazione ambientale "La Terra è il mio tesoro".

Io avrò il piacere di accogliere e accompagnare i partecipanti alla gita in ogni fase, come se fossimo davvero insieme: simulerò l'arrivo in stazione, passerò per la città lasciandomi guidare dai partecipanti, lancerò piccole sfide, proporrò attività di coding e, soprattutto, li accompagnerò in luoghi straordinari dove incontreremo guide d'eccezione che ci proporranno attività uniche. Gli insegnanti vi diranno a quali e a quante delle attività in programma ritengono opportuno che la classe partecipi, ma voi stessi potrete

12-02-2021

SPIN-OFF
UNIURB

Urbino, 12 febbraio 2021
Ai Dirigenti Scolastici

OGGETTO: invito a CodyTrip, viaggi di istruzione online

Gentilissimo/a Dirigente, desidero portare alla sua attenzione l'iniziativa in oggetto, sperando che possa essere d'interesse per il suo Istituto. CodyTrip è una serie di viaggi di istruzione online, esperienze formative coinvolgenti, da vivere in classe e in famiglia alla scoperta di luoghi, tradizioni, persone e saperi. CodyTrip usa in modo originale e semplicissimo le tecnologie digitali per colmare le distanze senza mobilità, permettendo a tutti di partecipare attivamente. L'intento non è quello di sostituire i viaggi tradizionali, ma di offrirne un'efficace anticipazione, consentendo di conoscere e apprezzare online luoghi e territori da tornare a visitare quando ce ne sarà l'occasione. Tecnologia e immaginazione consentono di spingere CodyTrip oltre i limiti di una tradizionale gita scolastica, estendendone la durata, offrendo esperienze esclusive, permettendo di interagire con migliaia di ragazzi di altre città, avendo a disposizione materiali originali, annullando costi di partecipazione e tempi di viaggio e coinvolgendo le famiglie.

CodyTrip 2020/21 è organizzata da DIGIT srl, spin-off dell'Università di Urbino, con il patrocinio di Save the Children, Fondazione Mondo Digitale e Grey Panthers. I patrocini concessi esprimono il senso e le diverse finalità dell'iniziativa, che è stata riconosciuta utile al contrasto della povertà educativa, all'educazione alla cittadinanza digitale, nonché al dialogo intergenerazionale.

Il 10 e 11 dicembre si è svolta una gita a Urbino, alla quale hanno partecipato più di 15.000 alunni, da 345 città, con insegnanti e famiglie. A questo indirizzo trova la documentazione completa, utile a comprendere la natura della proposta: <http://codemooc.org/codytrip-2020-urbino/>.

Per la primavera 2021, sono in programma 4 gite gratuite, che la invito a prendere in considerazione per la sua Scuola:

- 15 aprile – Firenze, Museo Marino Marini <http://codemooc.org/codytrip-2021-mmmfi>
- 22-23 aprile – Torino <http://codemooc.org/codytrip-2021-torino>

Strumenti

- Informazione e comunicazione:
 - Portale Web
 - Gruppo Facebook
 - Instagram
- Registrazione:
 - EventBrite
- Coordinamento
 - Telegram
- Gita
 - Active**Viewer** (strumento sviluppato ad hoc)
 - Ambienti di DaD

Modalità di fruizione

- In aula
 - Visione collettiva: **ActiveViewer** su LIM o strumenti simili
- In DaD
 - Visione collettiva: **ActiveViewer** su PC insegnante e condivisione schermo in ambiente DaD
 - Visione individuale coordinata: **ActiveViewer** su PC e dispositivo alunno e interazioni con la classe in ambiente DaD
- In autonomia:
 - Visione autonoma: **ActiveViewer** su PC o dispositivo mobile
 - Visione con la famiglia: **ActiveViewer** su PC o dispositivo mobile

2 Caratteristiche di ActiveViewer

Accesso

ActiveViewer: CodyTrip 2021 Puglia

13 May 2021 9:00

Entra

Indirizzo mnemonico univoco: <https://bit.ly/codytrip-2021-salento>. Accesso anonimo da qualsiasi browser e da qualsiasi dispositivo, senza alcuna installazione
Al primo accesso da nuovo dispositivo, dichiarazione numero di partecipanti

Pieno schermo

Lucchetto per forzare la visione a tutto schermo e impedire lo stand-by dello schermo

Notifiche

Indicazione LIVE ON AIR

Notifiche in sovrapposizione nella parte superiore dello schermo

Codice univoco e richiesta di prova di attenzione nella parte inferiore

Diretta video e layout

Controllo della presentazione dello stream video in diretta

Combinazione di video e immagini

Layout combinato

Sondaggi istantanei e quiz

Pulsanti attivi per ricevere risposte istantanee e prendere decisioni a maggioranza

Immagini attive

Immagini attive su cui tutti possono cliccare per indicare posizioni, dettagli, punti di interesse, o disegnare insieme

Sondaggi grafici a zone

Raccolta di preferenze sulle zone di un'immagine

Sfondo colorato

Gestione sincronizzata del colore dello sfondo per illuminare gli ambienti dei partecipanti creando atmosfere condivise coerenti con i contenuti in diretta

3 Riscontri oggettivi sulla partecipazione

Partecipanti **eventbrite**

Partecipanti **eventbrite**

Partecipanti **eventbrite**

44.901 partecipanti registrati

2.050 gruppi

933 località (CAP) di provenienza

Partecipanti **eventbrite**

Canale YouTube

Visualizzazioni

73.686

Tempo di visualizzazione
(ore)

15.471,6

Iscritti

+603

Le tue entrate stimate

Video senza
monetizzazione

Partecipanti activeViewer

28.641 dispositivi connessi

173.289 persone coinvolte

1.049 azioni di regia

176.851 interazioni degli utenti

819 minuti di diretta

165 punti distribuiti nel corso della gita

4 Riscontri soggettivi dei partecipanti

Gradimento espresso in diretta tramite ActiveViewer al termine di ogni attività

Numeri assoluti

Gradimento espresso in diretta tramite ActiveViewer al termine di ogni attività

Percentuali rispetto ai feedback ricevuti per la specifica attività

Entusiasti e soddisfatti superano il 90%

Gradimento espresso in diretta tramite ActiveViewer al termine di ogni attività

Numero **assoluto** di feedback ricevuti ai sondaggi in diretta lanciati in ogni fascia oraria

Automappatura dei partecipanti tramite click su ActiveViewer

Automappatura dei partecipanti collegati all'inizio della gita

1742 gruppi votanti

La dimensione dei punti indica la numerosità dei gruppi, da 1 a 50+

DIGITreport2021-04 - CodyTrip 2021 Puglia

SPIN-OFF
UNIURB

Disegno fatto dai partecipanti tramite click su ActiveViewer

Click raccolti il
13 maggio 2021

2269 gruppi partecipanti

Disegno fatto dai partecipanti tramite click su ActiveViewer

Click raccolti il
14 maggio 2021

2056 gruppi partecipanti

5 Copertura mediatica

Copertura mediatica

- Comunicati stampa
 - DIGIT srl, UNIURB, Giunti Scuola e Alpitour
 - Ripresi da testate online e pagine locali di quotidiani nazionali prima e dopo la gita
- Informali:
 - Pubblicazione sui siti web e sui blog delle scuole
 - Rilanci sui social da parte di insegnanti e genitori
- TV:
 - TV locali
- Giornali
 - Pagine locali di testate nazionali
 - Articoli sulla partecipazione di scuole locali
- Tematici
 - Blog, siti web e testate dedicate alla scuola

6 Riscontri partecipanti

Iniziative speciali di scuole e insegnanti

- Pianificazione e simulazione di viaggio
- Corriera in classe
- Pranzo al sacco
- Scuole aperte fuori orario
- ...

Riscontri di insegnanti attraverso il gruppo Telegram

Grazie. Un'esperienza particolare e interessante per i miei piccoli alunni.

06:32

Grazie ...siete "unici"...esperienza didattica validissima ...organizzata In modo "intelligente"...eccezionale..

08:19

Grazie per la splendida esperienza spero che questa iniziativa sia mantenuta anche quando potremo viaggiare "in presenza". I ragazzi contentissimi ringraziano ❤️❤️❤️❤️

08:26

Grazie mille a voi... è stata una bellissima esperienza che sicuramente rimarrà nel cuore e nella memoria dei bambini... complimenti!!

18:35

Grazie per la bellissima esperienza. I nostri bambini hanno seguito tutto in diretta senza interruzione. Sono entusiasti dell'esperienza

18:39

Grazie a voi. Ogni volta riuscite a far appassionare non solo i bambini ma anche noi grandi

18:41

È stata un'esperienza entusiasmante per me insegnante e per gli alunni che si sono sentiti coinvolti e partecipi. Grazie e complimenti per l'organizzazione ineccepibile 🙌🙌🙌

18:38

Riscontri di bambini e di genitori

- Decorazioni dedicate a CodyTrip dentro il centro storico di Locorotondo

Esperienza entusiasmante, mio figlio ha partecipato sia in classe che con me a casa. Non vediamo l'ora di tornare a viaggiare e soprattutto di visitare la Puglia in presenza! Grazie infinite a voi siete stati meravigliosi 😊! Grazie alla nostra insegnante che ci ha proposto questa gita alternativa

7 Documentazione

Documentazione completa della gita

- [Pagina web dedicata](#)
- [Playlist youtube di ogni tappa](#)
- [Questo report](#)

CodyTrip 2020/2021 in numeri

- 5 gite:
 - Urbino (2 giorni)
 - Museo Marino Marini di Firenze (1 giorno)
 - Torino città dell'innovazione (2 giorni)
 - Salento, Taranto e Valle d'Itria (2 giorni)
 - Napoli (2 giorni)
- 116.242 partecipanti unici registrati
- 5.290 classi
- 1.892 città di provenienza
- 250.000+ persone coinvolte

A. Bogliolo, G. M. Di Francesco, C. L. Klopfenstein, B. D. Paolini, and A. Pretelli,
CodyTrip 2021 Puglia, DIGIT Technical Report 2021-04, 2021

DOI [10.5281/zenodo.5795306](https://doi.org/10.5281/zenodo.5795306)

